

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, November 2024, Halaman 1-6
Licenced by CC B
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13923245>

Pemodelan Proses Bisnis Pada Aplikasi Brimo

Martina Safitria^{1*}, Muhamad Son Muarie^{2*}

^{1,2}UIN Raden Fatah Palembang, Palembang

Email: martinasafitria9@gmail.com¹, muhamadsonmuari@radenfatah.ac.id²

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah mendorong transformasi layanan perbankan, termasuk implementasi mobile banking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memodelkan proses bisnis pada aplikasi BRImo di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sriwijaya. Dengan menggunakan metode Business Process Model and Notation (BPMN), penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam operasional aplikasi BRImo, seperti lamanya waktu pemrosesan transaksi, kendala dalam navigasi, dan masalah akses login. Observasi dan wawancara dilakukan dengan nasabah dan staf bank untuk mengumpulkan data mengenai pengalaman pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah waktu pemrosesan transaksi merupakan isu paling mendesak yang mempengaruhi kepuasan nasabah. Selain itu, kendala dalam pendaftaran akun dan akses login juga menjadi perhatian utama. Penelitian ini mengusulkan optimalisasi pemrosesan transaksi dan perbaikan sistem login sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna. Dengan pemodelan proses bisnis yang tepat, diharapkan aplikasi BRImo dapat memberikan layanan perbankan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat membantu Bank BRI dalam meningkatkan kualitas layanan aplikasi BRImo agar sesuai dengan harapan nasabah.

Kata Kunci: *Pemodelan Proses Bisnis, Aplikasi BRImo, Mobile Banking, BPMN, Kualitas Layanan, Bank Rakyat Indonesia, Pengalaman Pengguna.*

Abstract

The rapid development of information technology in the era of globalization has driven the transformation of banking services, including the implementation of mobile banking. This study aims to analyze and model the business process in the BRImo application at Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sriwijaya Branch Office. Using the Business Process Model and Notation (BPMN) method, this study identifies the challenges faced in the operation of the BRImo application, such as the length of transaction processing time, obstacles in navigation, and login access problems. Observations and interviews were conducted with customers and bank staff to collect data on user experience. The results of the study indicate that the problem of transaction processing time is the most pressing issue affecting customer satisfaction. In addition, obstacles in account registration and login access are also a major concern. This study proposes optimization of transaction processing and improvement of the login system as a solution to improve efficiency and user satisfaction. With the right business process modeling, it is expected that the BRImo application can provide better banking services and meet user needs optimally. This study provides recommendations for improvements that can help Bank BRI in improving the quality of BRImo application services to meet customer expectations.

Keywords: *Business Process Modeling, BRImo Application, Mobile Banking, BPMN, Service Quality, Bank Rakyat Indonesia, User Experience.*

Article Info

Received date: 25 September 2024

Revised date: 05 Oktober 2024

Accepted date: 13 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era globalisasi saat ini membawa dampak signifikan bagi berbagai sektor, termasuk sektor perbankan (Afdillah & M. M., 2023). Kemajuan teknologi memudahkan akses informasi dan meningkatkan interaksi antar individu, yang pada gilirannya mempengaruhi cara orang melakukan transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang muncul dalam industri perbankan adalah layanan mobile banking, yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui perangkat seluler (Damayanti & Palupi, 2023).

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai salah satu bank BUMN terkemuka di Indonesia, menyadari pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk memenuhi harapan nasabah (Sitohang & Agustiawan, 2023). Aplikasi BRImo diperkenalkan sebagai solusi perbankan modern yang

memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan kapan saja dan di mana saja (Junanda & Alfresi, 2024). Dengan berbagai fitur yang ditawarkan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa, BRImo diharapkan dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam layanan perbankan (Junanda & Alfresi, 2024).

Namun, di tengah keberhasilan implementasi aplikasi ini, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses bisnis yang mendasari operasional aplikasi BRImo. Permasalahan seperti lamanya waktu pemrosesan transaksi, kendala dalam navigasi pengguna, dan potensi kesalahan sistem menjadi perhatian utama yang perlu diatasi agar pengalaman pengguna tetap optimal. Oleh karena itu, pemodelan proses bisnis yang efektif menjadi kunci dalam menyederhanakan, mengotomatisasi, dan mengoptimalkan alur kerja dalam aplikasi BRImo.

Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sriwijaya, dengan tujuan untuk menganalisis dan memodelkan proses bisnis pada aplikasi BRImo, dengan fokus pada identifikasi masalah dan usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan. Metode Business Process Model and Notation (BPMN) akan digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis yang ada dan mengusulkan model yang lebih optimal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Bank BRI dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan nasabah terhadap layanan aplikasi BRImo.

METODE

Metode Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi ini langsung dilakukan terhadap pengguna aplikasi BRImo di Kantor Cabang BRI Kanca Sriwijaya. dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara detail terhadap pengguna aplikasi tersebut

b. Wawancara

Wawancara dengan staf dan nasabah juga dilakukan untuk memahami masalah operasional apa saja yang di hadapi oleh pengguna aplikasi BRImo dan kendala yang di hadapi oleh mereka serta harapan pengguna terhadap aplikasi BRImo ini

Business Process Model and Notation (BPMN)

Merupakan metode yang di gunakan untuk menganalisis tentang proses bisnis dalam aplikasi BRImo. Dengan menggunakan BPMN yang digunakan untuk memodelkan alur kerja dan proses bisnis yang ada pada aplikasi BRImo serta menjelaskan layanan utama yang ada pada aplikasi BRImo (Pewa, 2020),

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mencatat dan memahami informasi yang di dapatkan dari nasabah, dan mendengarkan penjelasan dari petugas serta staf Bank BRI Kanca Sriwijaya , maka mahasiswa magang melakukan olah dan analisis informasi untuk memetakan pemecahan peneliti hal tersebut dapat di temukan masalah dan masukan serta solusi terkait pengguna aplikasi Brimo (Telaumbanua & Daulay, 2022).

Kendala Proses Bisnis

Sedapat ditemukan beberapa kendala dalam proses bisnis yang berjalan saat ini. Adapun kendala-kendala tersebut meliputi

1. Waktu pemrosesan transaksi yang lama, karena Pengguna aplikasi BRImo Banyak sekali mengeluhkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi mereka seperti transfer dana, top up serta pembayaran tagihan.
Dampak pada Proses Bisnis misalnya Lamanya waktu pemrosesan transaksi dapat menyebabkan hambatan serius dalam alur proses bisnis. Pengguna tersebut juga harus menunggu lebih lama untuk menerima konfirmasi transaksi, sehingga mengganggu pengalaman pengguna dan Dari sisi operasional, waktu transaksi yang lama bisa mengakibatkan terjadinya penumpukan transaksi di sistem, sehingga memperpanjang waktu penyelesaian proses lainnya dan menurunkan efisiensi operasional secara keseluruhan.
2. kendala login pada aplikasi BRImo, Nasabah sering kali mengeluhkan mengalami kesulitan saat melakukan login ke aplikasi BRImo, dengan pesan kesalahan seperti "tidak ada koneksi internet" meskipun koneksi internet dalam keadaan stabil, Dan juga loading buat masuk brimonya yang

sangat lama. Dampak pada Proses Bisnis ini yaitu Masalah login ini dimana bisa menyebabkan nasabah tidak bisa masuk ke aplikasi, sehingga tidak dapat memulai transaksi apapun. menghambat akses nasabah ke layanan utama seperti transfer, cek saldo, dan pembayaran tagihan. Jika nasabah tidak bisa login, seluruh proses bisnis terhenti di tahap Start Event dan tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

- Potensi kesalahan sistem (BUG) Beberapa nasabah melaporkan adanya gangguan teknis seperti bug dalam aplikasi yang memengaruhi kelancaran proses transaksi dan operasional aplikasi. Kesalahan bug juga bisa berdampak pada Proses Bisnis misalnya Bug sistem dapat menyebabkan proses bisnis terganggu di berbagai tahap, bug dapat mengakibatkan data yang dimasukkan tidak terproses dengan benar yang menyebabkan transaksi gagal atau memberikan hasil yang salah. karena bisa memaksa pengguna untuk mengulangi transaksi, sehingga dapat meningkatkan ketidakpuasan pengguna dan menambah beban sistem.

Dapat di simpulkan bahwa kendala diatas menunjukkan ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan layanan pada aplikasi BRImo:

1. Optimalisasi Pemrosesan

Transaksi Dengan menambah server atau meningkatkan kapasitas server yang ada, sehingga waktu pemrosesan transaksi dapat dipercepat. Selain itu, fitur notifikasi yang lebih responsif dan real-time akan ditambahkan untuk memastikan pengguna mendapatkan informasi yang akurat terkait transaksi mereka.

Keadala Akses Login Langkah yang di ambil yaitu Dengan mengembangkan sistem login yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan jaringan, aplikasi BRImo dapat memastikan bahwa nasabah dapat mengakses akun mereka kapan saja tanpa masalah.

BRImo merupakan pengembangan dari aplikasi BRI Mobile Banking. Ditengah munculnya banyak bank digital dan BRImo juga sebagai aplikasi Keuangan Digital terbaru dari Bank BRI yang berbasis data internet, menawarkan sejumlah fitur yang menguntungkan bagi pengguna. penting kita lihat dan review mobile banking BRI sebagai bank terbesar di Indonesia saat ini.

Keunggulan aplikasi BRImo soal fitur lengkap, membantu proses pembukaan rekening secara digital. Mobile banking BRI ini menawarkan pengalaman transaksi perbankan digital dari bank terbesar di Indonesia.

BRImo juga banyak menawarkan fitur menarik sehingga pengguna BRImo akan sangat nyaman untuk bertransaksi kapan pun dan di manapun berikut penjelasan fitur apa saja yang ada di aplikasi BRImo dan manfaat bagi penggunanya :

Tabel 1 fitur Utama Pada Aplikasi BRImo

No	Fitur Utama	Deskripsi Fitur	Fungsi Utama	Manfaat Bagi Pengguna
1	Transfer Antar Bank	Layanan untuk mengirim uang antar rekening Bank lain	Memudahkan pengguna bertransaksi antar Bank	Memudahkan pengguna untuk mengirimuang ke bank lain tanpa harus datang ke cabang atau unit Bank tersebut
2	Pembayaran Tagihan	Bisa membayar tagihan seperti listrik, air, Pendidikan dll	Mengelola dan membayar berbagai tagihan secara digital tidak perlu keluar rumah	Pengguna bisa membayar tagihan dengan tepat waktu dan juga mempersingkat waktu
3	Top Up E-wallet	Bisa mengisi saldo e-wallet seperti OVO, dana, gopay dll	Menambah saldo e-wallet dengan cepat tanpa ke konter ataupun alfamart	Pengguna dengan mudah mengisi e-wallet dengan praktis dan tidak perlu keluar rumah
4	Cek saldo	Dapat menampilkan saldo rekening pengguna secara cepat	Bisa monitoring saldo secara cepat dan praktis	Pengguna dapat melihat dengan detail Riwayat transaksi mereka untuk keperluan bukti transaksi kepada orang lain

				ataupun diri sendiri
5	Riwayat Transaksi	Dapat melihat Riwayat transaksi mulai baru bertransaksi ataupun sudah lama bertransaksi	Memeriksa transaksi yang di lakukan kapanpun dan di manapun	

Pemodelan Proses Bisnis

BPMN merupakan singkatan dari Business Process Model and Notation, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Notasi dan Model Proses Bisnis. BPMN adalah standar internasional yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis secara grafis. Dengan menggunakan BPMN, Anda dapat dengan mudah menggambarkan alur kerja atau rangkaian aktivitas dalam suatu proses bisnis.

Dalam model ini di jelaskan alur proses bisnis dari setiap layanan utama di aplikasi BRImo seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan login digambarkan dengan jelas proses bisnis aplikasi BRImo di Bank BRI Kanca Sriwijaya untuk memudahkan nasabah BRI pengguna BRImo agar bertransaksi lebih mudah dan efisien, alur prosesnya sebagai berikut :

Gambar 1 alur proses bisnis

Dari gambar di atas dapat di jelaskan secara detail layanan proses bertransaksi Untuk memperjelas bagaimana diagram alur BPMN diterapkan dalam pemodelan proses bisnis aplikasi BRImo menggunakan alat bantu seperti bizagi modeler , berikut adalah contoh penjelasan rinci mengenai langkah-langkah transaksi di BRImo yang digambarkan melalui elemen-elemen BPMN.

1. Start Event (Awal Proses)

Setiap proses bisnis dimulai dengan Start Event. Dalam konteks aplikasi BRImo, Start Event adalah ketika pengguna membuka aplikasi dan memulai proses login. Simbol Start Event digambarkan dengan lingkaran kosong yang menandai dimulainya alur proses bisnis. Di sini, pengguna melakukan aksi pertama, yaitu membuka aplikasi.
2. User Task (Tugas Pengguna)

Setelah aplikasi terbuka, pengguna akan diminta memasukkan kredensial login (user ID dan password). Ini adalah bagian dari User Task, karena melibatkan interaksi langsung pengguna dengan system BRImo. Pada BPMN, User Task digambarkan dengan persegi panjang yang melibatkan tindakan pengguna. Di sini, tugas pengguna adalah mengisi data login.
3. Gateway (Pengambilan Keputusan)

Setelah pengguna memasukkan kredensial, system akan memverifikasi apakah login berhasil atau gagal. Dan ini juga adalah titik pengambilan keputusan, di mana proses bisnis bisa bercabang dengan benar. Simbol Gateway ini berbentuk wajik yaitu digunakan untuk menggambarkan titik keputusan dalam alur. Dalam hal ini, ada dua jalur yang mungkin: login berhasil atau login gagal.
4. User Task (Memilih Layanan)

Di bagian User task Jika login berhasil, pengguna dihadapkan dengan beberapa pilihan layanan seperti cek saldo, transfer, atau pembayaran tagihan. Ini adalah tahap di mana pengguna memilih layanan yang mereka butuhkan. Jika pengguna Cuma mau cek saldo dia akan di hadapkan lagi dibagian pilihan layanan. User Task Ini juga merupakan User Task lain di mana pengguna memilih layanan tertentu dari menu yang tersedia.

5. User Task (Memasukkan Detail Transaksi)

Setelah memilih layanan, pengguna akan memasukkan detail transaksi. Misalnya, jika mereka memilih layanan transfer, mereka harus memasukkan nomor rekening tujuan dan jumlah uang yang akan ditransfer dan jika dia memilih layanan pembayaran tagihan mereka harus memasukkan kode pembayaran dan akan di hadapkan dengan detail pembayaran tagihan mereka. Tugas dari User Task ini juga di mana pengguna memasukkan data untuk transaksi. Setiap layanan akan memiliki formulir input yang berbeda, sesuai dengan layanan yang dipilih.

6. System Task (Verifikasi Data dan Proses Transaksi)

Setelah detail transaksi dimasukkan, sistem BRImo akan memverifikasi data tersebut dan memproses transaksi apakah data tersebut benar adanya dan data tersebut valid . Proses ini dilakukan sepenuhnya oleh sistem tanpa interaksi pengguna tersebut. Pada bagian ini , tugas yang dilakukan oleh system adalah tanpa interaksi pengguna disebut System Task. Di sini, sistem akan memvalidasi data transaksi, memeriksa saldo, dan memproses transaksi.

7. End Event (Akhir Proses)

Proses bisnis akan diakhiri dengan End Event. Jika transaksi berhasil, notifikasi akan dikirimkan kepada pengguna, atau jika gagal, sistem akan memberi tahu pengguna tentang kegagalan tersebut dan pengguna bisa bertransaksi kembali dengan memilih layan tersebut . End Event ini juga digambarkan dengan lingkaran dengan garis tebal. Ini menandakan akhir dari proses bisnis. Dan juga Bisa ada dua jalur yang di terapkan transaksi berhasil atau transaksi gagal.

Dalam BPMN, semua langkah di atas akan digambarkan dalam satu table dengan simbol-simbol tersebut

Table 2 Simbol BPMN

 EndEvent	Events	
 Sub-Process	Activities	
 Exclusive		Gateway

Symbol dari tabel di atas merupakan penjelasan mengenai elemen apa saja yang di gunakan untuk di terapkan pada proses bisnis tersebut karena proses bisnis aplikasi BRImo dipetakan dalam bentuk diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah transaksi, mulai dari login hingga penyelesaian transaksi. Karena Pengaruh Persaingan dengan Bank Digital terhadap Pengembangan BRImo pada saat ini sangat banyak misalnya bank digital seperti Jenius, Digibank, dan OVO menjadi pesaing kuat bagi bank tradisional seperti Bank BRI, terutama dalam hal layanan digital yang cepat dan mudah diakses. sehingga Persaingan ini memaksa Bank BRI untuk terus meningkatkan aplikasi BRImo agar dapat tetap relevan dan kompetitif di pasar perbankan digital sehingga pengguna BRImo puas dengan hasil yg mereka inginkan .

Dengan pemodelan proses bisnis melalui BPMN tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah saat ini, tetapi juga harus memungkinkan fleksibilitas untuk perubahan di masa depan bagi pengguna aplikasi BRImo tersebut . Dengan demikian, pemodelan ini membantu pihan Bank BRI untuk tidak hanya berfokus pada efisiensi internal, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana

memberikan nilai tambah bagi pengguna di tengah perubahan industri keuangan yang sangat cepat saat ini maupun mendatang .

Berdasarkan pembahasan di atas Pemodelan proses bisnis yang lebih optimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan aplikasi BRImo. Dengan adanya perbaikan dari segi kecepatan transaksi, kemudahan dalam login serta perbaikan layanan, pengguna akan merasa lebih puas dalam menggunakan aplikasi ini. Selain itu, operasional Bank BRI di Kanca Sriwijaya juga dapat menjadi lebih efisien dengan pengurangan masalah teknis yang sering kali memengaruhi kinerja aplikasi BRImo.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemodelan proses bisnis pada aplikasi BRImo menunjukkan langkah-langkah transaksi secara detail, seperti login, transfer , dan pembayaran tagihan dikarenakan ada beberapa kendala utama yang ditemukan misalnya waktu pemrosesan transaksi yang lama, masalah login, dan gangguan teknis (bug). Untuk mengatasi hal ini, perbaikan yang disarankan termasuk peningkatan kapasitas server, optimalisasi sistem login, dan penanganan bug. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan layanan BRImo lebih cepat, stabil, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kepuasan nasabah serta operasional bank.

Dan juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi tersebut serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret serta Bank BRI dapat meningkatkan layanan bertransaksi dan memastikan kelancaran operasional aplikasi BRImo. di harapkan aplikasi BRImo dapat menjadi solusi perbankan yang lebih baik dan lebih efisien bagi nasabah.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang menunjukkan proses bisnis terhadap layanan pada aplikasi BRImo disarankan untuk memprioritaskan peningkatan kualitas layanan pada aplikasi BRImo tersebut, dan memperbaiki kendala yang terjadi terhadap keluhan nasabah pengguna BRImo, serta peningkatan keseluruhan pengalaman pengguna dalam bertransaksi. Selain itu, beritahu pengguna tentang fitur baru yang ada di aplikasi BRImo, yaitu dengan meningkatkan keamanan transaksi online, dan peningkatan keamanan sistem juga harus diperhatikan dengan serius.

Sangat penting untuk memiliki dukungan pelanggan sehingga pihak BRI tidak boleh boleh mengabaikannya,. Dengan menerapkan penelitian ini diharapkan , BRImo dapat mempertahankan layanan lebih baik dan menarik lebih banyak lagi pengguna baru BRImo sehingga bisa tetap menjadi pilihan utama masyarakat seluruh dunia dalam layanan bertransaksi untuk masa depan

REFERENSI

- Afdillah, F. Y. . & M. M. (2023)., Kualitas Layanan, P., Yang Dirasakan, R., Kepercayaan, D., Yusron Afdillah, F., Fakultas Ekonomi dan Bisnis, M., Manajemen, J., & Dian Nuswantoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis, U. (2023). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi DanManajemen Bisnis*. *Maret*, 3(1).
- Damayanti, P. R., & Palupi, G. S. (2023). Penerapan Metode E-Service Quality dan Importance Performance Analysis (IPA) untuk Analisis Kualitas Layanan Transfer Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi BRImo. *Journal of Emerging Information Systems and Business Intelligence*, 4(3), 115–125. <https://cekgangguan.id/layanan/m-banking->
- Junanda, O., & Alfresi, A. I. (2024). BRI KCP Sudirman. *Analisis Kepuasan Pengguna Pelayanan Aplikasi Brimo Pada Bank BRI KCP Sudirman*, 410–418.
- Sitohang, L., & Agustiawan. (2023). Upaya Meningkatkan Pemahaman Dan Keamanan Dalam Penggunaan Aplikasi Brimo Kepada Nasabah Di Pt Bank Rakyat Indonesia (Bri) Di Kantor Kcp Ahmad Yani. *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 36–44. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i01.15>
- Telaumbanua, K., & Daulay, M. F. (2022). Pemodelan Proses Bisnis Aplikasi Pendakian Gunung Berbasis Mobile. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(3), 506-518.
- Pewa, N. R. A. (2020). Kepuasan Nasabah terhadap Penggunaan Mobile Banking pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Unit Wolowau (STIE Perbanas Surabaya)